

ISTE'MOL QILINADIGAN GIYOHVAND MODDALAR TOIFASI VA BEMORLARNING SOG'AYISHI O'RTASIDAGI KORRELYATIV BOG'LIQLIK

N.Q. Kenjayeva

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

S.E. Umirov

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Alfraganus universiteti

A.YA. Buriyev

Turon universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18149856>

Kirish. Giyohvand moddalarga tobelik retsidivining chastotasi tibbiy-biologik, psixologik va ijtimoiy omillarga bog'liq, ya'ni ushbu patologiyani davolash samaradorligi, remissiyaga (sog'ayishga) erishish va retsidivlar chastotasi ko'p omilli hodisadir. Mazkur omillarga bog'liq tarzda, GMT ni davolash samaradorligi turli hududlarda turlicha bo'lib, uni mintaqaviy darajada tahlil etish va baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqsad. Samarqand viloyatida iste'mol qilinadigan giyohvand moddalar toifasi va tobe bemorlarning sog'ayishi o'rtasidagi korrelyatsiyani baholashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Samarqand viloyatida 2010-2024 yillar mobaynida GMT dan sog'ayish holatlari va iste'mol qilinadigan giyohvandlik vositalari toifasi haqidagi ma'lumotlardan foydalanildi. Tadqiqotda klinik, epidemiologik, ijtimoiy-gigiyenik, laborator va statistik usullardan foydalanildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Tobe patsiyentlardagi remissiya chastotasi opiy guruhidagi GM iste'molining hissasi yuqori paytlarda past darajada, ushbu vositalar hissasi pasaygan davrda esa nisbatan yuqoriroq darajada kuzatilgan. GMT bemorlardagi remissiya chastotasi va heroin iste'molining hissasi o'rtasida yaqqol nomutanosiblik mavjud, ya'ni GM iste'moli tarkibida heroin hissasining yuqoriligi, remissiya chastotasining pasayishiga olib keladi. Remissiya chastotasi bilan ko'knori, kannabis, polinarkomaniya, sintetik va dori vositalari iste'molining hissasi o'rtasida u yoki bu darajadagi mutanosiblik mavjud, ya'ni GM iste'moli tarkibida ular hissasining oshishi, remissiya chastotasining o'sishiga olib keladi. Samarqand viloyatida iste'mol qilinadigan giyohvandlik vositalari toifasining tobelikdan sog'ayish darajasiga ta'sirini miqdoriy tahlil etish natijalari shuni ko'rsatadiki, iste'mol qilinadigan 6 toifadagi GM tarkibida opiy guruhidagi preparatlar va heroin ulushining oshishi bilan GMT bemorlarining sog'ayish darajasi o'rtasida yaqqol salbiy korrelyativ bog'liqlik mavjud. Xususan, opiy guruhida $r=-0,13$, ya'ni manfiy zaif bog'liqlik: opiy iste'moli yuqori bo'lgan davrlarda remissiya darajasi past bo'lgan. Heroin guruhida $r=-0,46$, ya'ni kuchli manfiy bog'liqlik: heroin iste'moli yuqori bo'lgan yillarda remissiya darajasi keskin pasaygan. Aksincha, iste'mol qilinadigan GM tarkibida polinarkomaniya, ko'knori, kannabis guruhidagi GM, sintetik va dori giyohvandlik vositalari ulushining oshishi bilan GMT bemorlarining sog'ayish darajasi o'rtasida musbat korrelyativ bog'liqlik mavjud. Musbat korrelyativ bog'liqlik GM toifasiga ko'ra quyidagi miqdoriy ko'rinishlarda ifodalangan: polinarkomaniya ($r=+0,43$), ko'knori ($r=+0,42$), kannabis guruhidagi GM ($r=+0,36$) hamda sintetik va dori giyohvandlik vositalarida ($+0,05$).

Xulosalar. Giyohvand moddalarga tobelikdan sog'ayish chastotasi biologik, psixologik va ijtimoiy holatlar barobarida ko'p yillik dinamikada iste'mol qilinadigan turli giyohvandlik

vositalari hissasining transformatsiyasiga monand tarzda o'zgarishlarga uchraydi. GMT bemorlarining sog'ayish darajasi bilan iste'mol qilinadigan GM tarkibida opiy guruhidagi preparatlar va heroin ulushining oshishi o'rtasida salbiy, polinarkomaniya, ko'knori, kannabis guruhidagi GM, sintetik va dori giyohvandlik vositalari ulushining oshishi bilan musbat korrelyativ bog'liqlik mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A., Rakhimova N.S. Modern trends in drug addiction in Central Asia: regional features and preventive strategies // Journal of Public Health and Epidemiology. - 2022. - No. 3 (45). - P. 78-89.
2. Tursunov B.M., Abdullayeva Sh.Kh., Mirzayev A.U. Analysis of the dynamics of drug distribution in the regions of Uzbekistan: socio-demographic aspects // Bulletin of Narcology. - 2021. - Vol. 20, No. 8. - P. 34-48.
3. Sadykov R.N. Classification and characteristics of psychoactive substances common in the Samarkand region: a medical and social study // Narcology and Psychiatry. - 2023. - No 2 (67). - P. 112-125.
4. Hakimov O.T., Yusupova M.A. Regional features of drug use in Uzbekistan: epidemiological analysis and prognostic models // Central Asian Medical Journal. - 2022. - Vol. 28, No. 4. - P. 203-218.
5. Normatov A.B., Ismailov D.K., Rakhmatova Z.I. Monitoring of the drug situation in the Samarkand region: methodological approaches and results of a five-year study // Preventive Medicine. - 2023. - No. 1 (89). - P. 45-59.
6. Juraev N.M. Socio-economic factors of the spread of drug addiction in rural areas of the Samarkand region // Sociology of Health and Medical Anthropology. - 2021. - No. 4 (32). - P. 167-182.